

LILIAN SOARES DOS SANTOS¹
ANDREIA ZANLUCA²

O Papel do Assistente Social em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos: Focando nas Atividades Sociais da Pessoa Idosa

*The Role Of The Social Worker In A Long-Term Care Institution For The Elderly:
Focusing On The Social Activities Of The Elderly*

ARTIGO 3

32-41

1 Acadêmica do curso de Bacharelado em Serviço Social - Uniasselvi. E-mail: lilianss28.ls@gmail.com

2 Prof.ª Mestra da Uniasselvi. Orientadora da disciplina. E-mail: Andreia.zanluca@regente.uniasselvi.com.br.

Resumo: Artigo elaborado para apresentação como Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social pela Uniasselvi. Adotou-se a pesquisa bibliográfica como método, com base em livros, legislações, periódicos e fontes eletrônicas relevantes à temática, aliada a uma abordagem qualitativa. O objetivo deste estudo é discutir a relevância da atuação do(a) assistente social junto às famílias de pessoas idosas residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), com foco na promoção da socialização tanto dos residentes quanto de seus familiares. Busca-se evidenciar estratégias que contribuam para a melhoria da qualidade de vida cotidiana dos idosos institucionalizados e de seus entes, por meio do fortalecimento de vínculos afetivos e sociais, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária, conforme preconizado pela proteção integral estabelecida no Estatuto da Pessoa Idosa.

Palavras-chave: ILPI. Envelhecimento. Socialização. Serviço Social. Convivência familiar.

Abstract: This article was developed as part of the course completion requirement for the Social Work undergraduate program at Uniasselvi. A bibliographic research methodology was adopted, based on books, legislation, academic journals, and reputable online sources addressing the subject, using a qualitative approach. The objective is to analyze the relevance of the Social Work professional's role with families of elderly individuals residing in Long-Term Care Facilities (LTCFs), emphasizing the promotion of socialization among both the elderly and their relatives. The study aims to highlight actions that contribute to improving the daily quality of life of institutionalized elderly people and their families, through strategies to strengthen family and social bonds, thus ensuring the right to family and community living as established by the principle of comprehensive protection in the Statute of the Elderly.

Keywords: LTCF. Aging. Socialization. Social Work. Family ties.

INTRODUÇÃO

A escolha do tema socialização da pessoa idosa em ILPI, se deu mediante a reflexão dos benefícios que a reinserção na família pode trazer para a vida das pessoas idosas que devido as mais diversas situações de saúde se encontram na instituição. Enfatizando a importância do trabalho do Assistente social na realização de um plano estratégico, onde o fortalecimento de vínculos seja um dos pontos principais, na tentativa de trazer os familiares para o convívio com seus institucionalizados trazendo conforto e momentos de alegria e comunhão com o núcleo familiar, garantindo com isso o direito de convivência estabelecido no Estatuto do Pessoa Idosa.

O objetivo principal é evidenciar a importância do convívio da família, para a qualidade de vida e socialização da pessoa idosa, demonstrando que apesar dos momentos de dificuldade é possível através de ações sociais, conseguir a reorganização e socialização do núcleo familiar.

Diante desta realidade, é evidente que o assistente social enfrenta grandes desafios, porém, poderá, através de suas intervenções em conjunto com a rede socioassistencial, favorecer a socialização dos idosos e dos familiar e amigos. Neste artigo, verificamos a importância do Assistente Social na ILP, assim, apresentaremos como base da fundamentação teórica a Instituição Pensionato Nosso Lar.

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA: PENSIONATO NOSSO LAR

As instituições de longa permanência para idosos (ILPI) são extremamente importantes para o desenvolvimento da atenção aos idosos; elas, muitas vezes, são a alternativa imediata des-

ses indivíduos, que, por vezes, são abandonados por suas famílias. O Pensionato Nosso Lar tem por finalidade o acolhimento e a assistência social de pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, assegurando-lhes tratamento equânime e universal.

Atualmente, o quadro de profissionais na ILPI é composto por 7 cuidadoras, 1 auxiliar administrativo, 1 nutricionista, 1 fisioterapeuta, 1 técnico de enfermagem, 1 assistente social, 1 cozinheira, 1 profissional de higienização, 1 de lavanderia, 1 de jardinagem, 2 estagiárias de assistente social e 1 psicóloga. A instituição trabalha no cuidado em saúde física e mental de pessoas idosas. A ILPI atua de maneira conjunta por meio de uma equipe interdisciplinar, realizando a atenção diária à pessoa idosa com idade igual ou acima de 60 anos, com ou sem suporte familiar, de natureza mista, com regime de estadia permanente, mensal, quinzenal, semanal ou diário, em condições de liberdade, dignidade e cidadania, proporcionando-lhes proteção social especial de alta complexidade, nos termos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

O levantamento feito pelo IBGE (2022) traz número e perfil de moradores por tipo de domicílio particular improvisado e por tipo de domicílio coletivo, bem como o número de domicílios vagos e de uso ocasional. As ILPI se encaixam nesta categoria. Foram contabilizadas, em 2022, no total, 22,3 mil pessoas vivendo em asilos ou instituições de longa permanência para idosos no RS.

O estado segue como a unidade federativa com a população mais idosa. Naquele ano, o RS tinha 2.193.416 pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 20,15% da população. E, na cidade de Rio Grande, há em torno de 15 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), conforme a prefeitura de Rio Grande.

SOCIABILIDADE DA PESSOA IDOSA NA ILPI

A sociabilidade e a interação entre indivíduos, destacando que essa interação surge de impulsos e finalidades individuais. Esses elementos, como fome, amor e trabalho, transformam a mera presença de pessoas em relações significativas, assim nos mostra Siqueira (2011).

Siqueira (2011) define a associação como a maneira pela qual os interesses individuais se organizam em uma unidade, permitindo que esses interesses se realizem coletivamente. Ele menciona o conceito de sociabilidade como um ideal onde ocorre a reciprocidade consciente, permitindo uma socialização lúdica e igualitária, exemplificada por práticas como a conversa e a coqueteie.

Frugoli (2007 *apud* Siqueira, 2011) apresenta alguns desses trabalhos e divide as possíveis

abordagens do tema em dois momentos: numa primeira leitura as formas de sociabilidade são tomadas como possibilidades de construção temporária do próprio social entre estranhos ou atores sociais de condições diversas, nessa abordagem a interação em si constituiria o principal intuito.

O ENVELHECER

Estabelecer o momento que marca o início da velhice é uma tarefa complexa, pois é desafiador fazer generalizações sobre o envelhecimento. Existem diferenças marcantes entre os diversos perfis de idosos e suas experiências nesse processo. A idade é um dado fixo, mas a forma como se atribui significado a esses anos varia conforme as particularidades de cada indivíduo. Dessa forma, torna-se difícil determinar quais critérios adotar para definir o início da velhice, uma vez que os fatores que caracterizam essa fase ainda são objeto de debate, gerando amplas discussões entre especialistas e despertando o interesse de diversos pesquisadores.

Quando se chega à fase da velhice, essas sensações acerca da família não são diferentes, ou seja, na medida em que vamos envelhecendo, vemos a família se alterando e, em especial, a posição de cada membro dentro dela., onde os papéis vão se modificando e a relação de dependência tornando-se diferente. Para o idoso, a família passa a ser os filhos, os netos, os bisnetos e os outros parentes de idades inferiores à dele, assim, se percebendo como uma pessoa que já teve filhos sob seus cuidados e dependência, nesta fase é quem necessita de assistência, tornando-se por vezes ainda mais dependente (Zimerman, 2000, p. 51).

Na verdade, há diversas maneiras de definir e caracterizar a velhice. Uma delas é a proposta pela Organização Mundial da Saúde, que utiliza a idade cronológica como critério, estabelecendo que a fase de idoso começa aos 65 anos em países desenvolvidos e aos 60 anos em nações em desenvolvimento. No contexto brasileiro, segundo o Estatuto do Idoso (2003), são consideradas idosas as pessoas com 60 anos ou mais. Contudo, certos direitos, como a isenção de tarifas no transporte coletivo urbano e semiurbano, são disponíveis apenas para aqueles que têm 65 anos ou mais.

De acordo com Siqueira (2011), o processo de envelhecimento humano é, atualmente, compreendido como resultado de uma variedade de influências, incluindo sexo, status social, cultura e os hábitos de saúde tanto pessoais quanto dos grupos sociais.

Apontamos que não há um acordo sobre a definição de velhice, uma vez que as divisões de idade na vida humana não são absolutas e nem sempre refletem as fases do envelhecimento natural. A velhice é caracterizada não apenas por questões temporais, mas também pelas condições físicas, funcionais, cognitivas e de saúde dos indivíduos. Isso significa que é possível notar variações nas idades biológicas e subjetivas entre pessoas que compartilham a mesma idade cronológica.

O envelhecimento é um processo que começa na concepção e se estende por toda a vida. Ele é marcado por diversas fases, como a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice (Pacheco, 2005, p. 65).

Idade Cronológica: a idade cronológica mede o tempo desde o nascimento em dias, meses e anos. Embora seja uma maneira comum de obter informações sobre uma pessoa, não representa adequadamente a função de desenvolvimento.

Idade Biológica: a idade biológica refere-se às mudanças corporais e mentais que ocorrem durante o envelhecimento humano, começando an-

tes do nascimento e continuando por toda a vida. A partir dos 40 anos, a altura diminui cerca de um centímetro a cada década devido à redução da massa óssea e alterações na coluna.

Idade Social: a idade social refere-se à maneira como um indivíduo se comporta em relação às expectativas de sua cultura e grupo social com base em sua idade. O comportamento pode fazer uma pessoa parecer mais velha ou mais jovem, dependendo de seu desempenho em papéis sociais. Isso inclui como se veste, fala e é respeitada por líderes. A idade social está ligada à idade cronológica e psicológica. O envelhecimento social é um processo que envolve mudanças nos papéis sociais, especialmente para os idosos, que são esperados a adotar comportamentos adequados à sua faixa etária de acordo com Siqueira (2011).

Idade Psicológica: refere-se à relação entre a idade cronológica e as capacidades psicológicas, como percepção, aprendizagem e memória, que indicam o potencial futuro do indivíduo. Algumas pessoas podem ter características psicológicas mais desenvolvidas e são vistas como “jovens psicologicamente”, enquanto outras podem ter essas características em menor grau e são vistas como “velhas psicologicamente”.

Envelhecer é um processo irreversível e inevitável a todos os seres vivos, que trazem em si, alterações fisiológicas como mudanças psíquicas, físicas e sociais gerando impactos e consequências na vida de cada indivíduo que envelhece, refletindo em novas obrigações para o Estado, a família e a sociedade nesta nova etapa do ciclo de vida.

[...] a longevidade é uma conquista da civilização humana contemporânea. Todo cidadão tem direito ao envelhecimento, e a proteção desse direito engloba o compartilhamento de responsabilidades entre a família, o Estado e a sociedade (Silva, 2016, p. 222-223).

A caracterização de um indivíduo como velho pode começar quando ele apresenta lapsos de memória, dificuldades de aprendizagem e problemas de atenção. Embora algumas habilidades cognitivas diminuam naturalmente com a idade, essas perdas podem ser compensadas por ganhos em sabedoria e experiência.

Muitas vezes, o declínio cognitivo está mais relacionado ao desuso, doenças, fatores comportamentais, psicológicos e sociais do que ao envelhecimento em si. Pesquisas mostram que o envelhecimento não causa mudanças significativas nas habilidades cognitivas, e a escolaridade pode proteger contra o declínio cognitivo. “A compreensão da longevidade como uma conquista da humanidade requer o redirecionamento das ações do Estado destinada ao segmento social idoso e a todas as gerações” (Silva, 2016, p. 219).

Outro aspecto da idade psicológica é o senso subjetivo de idade, que envolve a avaliação de marcadores biológicos, sociais e psicológicos em comparação com o grupo etário. A auto eficácia e a forma como a pessoa lida com adversidades influenciam o envelhecimento. Estudos recentes indicam que os idosos podem se adaptar bem a novas situações, e a resiliência e plasticidade são importantes para um envelhecimento saudável. A idade psicológica é, portanto, a forma como cada pessoa percebe a presença ou ausência de sinais de envelhecimento em relação a outras.

O PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL

As competências previstas ao assistente social estão explicitadas no art. 4º (nos incisos de I a XI) da Lei de Regulamentação da Profissão - Lei nº 8.662/9, de 7 de junho de 1993. A Lei de Assistência Social permite que assistentes sociais trabalhem em instituições públicas, como tribunais, judiciário, governo e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), escolas, hospitais e empresas privadas. No terceiro setor, eles podem trabalhar em organizações socioassistenciais, associações de moradia e organizações não governamentais (ONGs).

Eles também podem trabalhar em áreas de educação e pesquisa, com a ajuda de avaliadores e consultores. A Lei descreve as competências para assistentes sociais, incluindo planejamento, organização e implementação de benefícios e serviços sociais, realização de pesquisas, implementação de políticas sociais e prestação de serviços. A Lei também estabelece parâmetros legais que garantam essas competências e atribua prerrogativas exclusivas a cada assistente social.

A lei mencionada serve como uma ferramenta importante para os assistentes sociais, pois ajuda a esclarecer a finalidade de seu trabalho. Com isso, eles podem entender melhor os desafios que enfrentam e desenvolver estratégias adequadas para lidar com as diversas situações no contexto social. Mediante os apontamentos de Yamamoto (1998, p. 80), considera-se que:

Uma competência crítica capaz de decifrar a gênese dos processos sociais, suas desigualdades e as estratégias de ação para enfrentá-las. Supõe competência teórica e fidelidade ao movimento da realidade; competência técnica e ético-política que subordine o “como fazer” ou “o que fazer” e, este ao “dever ser”, sem perder de vista seu enraizamento no processo social.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo pondera sobre a função do assistente social na batalha pela igualdade e pelos direitos das pessoas idosas nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Utilizou-se uma pesquisa bibliográfica e uma metodologia qualitativa, com busca em sites seguros, como Google Acadêmico, Revista SciELO, site do IBGE e livros de autores referência no assunto, caracterizando-se como uma pesquisa do tipo descritiva.

Com a experiência do estágio, foram feitas muitas anotações, das quais retirei informações importantes. Estando na instituição, foi possível

observar e aprender pessoalmente como são os procedimentos e a práxis profissional do assistente social no dia a dia de suas funções, trazendo, assim, qualidade de vida às pessoas idosas que residem na ILPI.

A pesquisa qualitativa requer uma interação entre os participantes do estudo e o pesquisador, possibilitando uma aproximação com a realidade experimentada e, com isso, uma compreensão mais ampla dos significados para os indivíduos envolvidos.

Ao criar por meio do trabalho, o indivíduo transforma o seu meio e a si mesmo, uma vez que no fim do seu processo de trabalho angaria outros conhecimentos e aprendizados que, no início de seu empreendimento, ainda não detinha; ‘ao desenvolvimento do trabalho corresponde, paralelamente, o nascimento da consciência e do conhecimento humano’ [...] (Yamamoto, 2011, p. 351).

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Qual é o papel do serviço social nessas entidades? Como o trabalho do profissional de serviço social contribui para as instituições de longa permanência?

A análise de dados foi realizada com base na metodologia histórico-dialética, que orienta a profissão de serviço social, a partir do que vivenciei no período de estágio. O processo de estágio em Serviço Social seguiu na instituição ILPI Pensionato Nosso Lar, localizado no Município de Rio Grande/RS, local onde são atendidas pessoas idosas maiores que 60 anos.

Percebemos que, cada vez mais, as pessoas idosas e seus familiares estão buscando seus direitos e sua posição na sociedade como forma de envelhecer melhor. No que se refere à prática profissional, um importante reconhecimento dos profissionais de assistente social deve ser a respeito da complexidade da realidade. Quando a pessoa idosa não consegue se sentir integrada

na família e na sociedade, isso causa um problema social, fazendo com que instituições de longa permanência para idosos se tornem um lugar de acúmulo de pessoas idosas, e, assim, o assistente social cumpre seu papel.

Durante o período em que foram feitos os estágios, foram realizadas várias festas de comemoração na instituição. Em cada mês, havia comemorações para promover campanhas e conscientizações aos familiares. Cada pessoa idosa que fazia aniversário tinha uma comemoração, e datas comemorativas como Dia dos Pais, das Mães, Páscoa, festas juninas, Dia do Idoso e outras datas festivas também eram celebradas.

Nessas ocasiões, os familiares de todos os idosos eram sempre convidados; até mesmo os aniversários eram comemorações que traziam socialização aos idosos e às famílias, promovendo um momento muito especial. Todos eram convidados por meio do grupo de familiares, onde era pedido colaboração para organizar a festa, com bastante salgadinhos, bolos, doces, refrigerantes, chá e muita decoração.

A assistente social da instituição pedia ajuda à estagiária, que nesses momentos ajudava na organização e colaborava com a assistência aos familiares e aos institucionalizados. Ainda havia algum tipo de atração, como palhaços, saxofonistas, banda de música antiga com dança, coelho na Páscoa e Papai Noel no Natal.

Quando a festa acontecia, víamos a alegria e a felicidade da pessoa idosa. Mesmo aqueles com Alzheimer ficavam alegres, aproveitavam para comer, rir, dançar e se alegrar. Nos dias mais tranquilos, cumpria-se a agenda da semana, prevista pela assistente social, como: Dia da Beleza, Dia do Cinema, Dia da Pintura; em dias frios com sol, tomavam chimarrão com pipoca ao sol. Eram momentos satisfatórios e realizadores, participar de momentos em que essas pessoas, muitas vezes abandonadas e esquecidas por alguns familiares, se sentiam queridas, amadas e parte de uma família.

Além da família, o convívio em sociedade permite a troca de carinho, experiências, ideias,

sentimentos, conhecimentos, dúvidas, além de uma troca permanente de afeto. Outros aspectos importantes consistem na estimulação do pensar, do fazer, do dar, do trocar, do reformular e do aprender.

O idoso necessita estar engajado em atividades que o façam sentir-se útil. Mesmo quando possui boas condições financeiras, o idoso deve estar envolvido em atividades ou ocupações que lhe proporcionem prazer e felicidade. A atividade em grupo é uma forma de manter o indivíduo engajado socialmente, em que a relação com outras pessoas contribui de forma significativa para sua qualidade de vida. O idoso precisa ter vontade de participar do grupo para que possa usufruir dele, aspectos que ajudam a melhorar e tornar mais satisfatória sua vida.

Ao realizar atividades de lazer aos 60+ e frequentar espaços de entretenimento, o idoso passa a socializar com mais frequência com pessoas da sua idade, cria laços afetivos e adquire novos hábitos. Quanto mais atividades são realizadas, maior tende a ser o impacto social positivo em sua vida. Manter a continuidade das festividades mensais e acrescentar atividades lúdicas e reuniões com conversas ajudará na sociabilidade entre os moradores, podendo a família participar desses momentos agradáveis e mantendo a socialização. É importante instruir a equipe da instituição, que fica no dia a dia com eles, a estimular essas atividades.

Trata-se de um relato de experiência envolvendo uma Instituição de Longa Permanência. A proposta é proporcionar uma interação entre os institucionalizados, contribuindo de forma direta para uma melhor qualidade de vida. Os benefícios também repercutem no âmbito social, melhorando o desempenho funcional, mantendo e promovendo a independência e a autonomia daqueles que envelhecem. Os resultados alcançados foram positivos.

Houve participação ativa dos idosos, demonstrando satisfação, boa interação com a acadêmica e com os demais institucionalizados. Consideran-

do a proposta estabelecida de fortalecer os vínculos interpessoais e proporcionar um momento de lazer e bem-estar físico e mental, pode-se observar que a atividade lúdica se mostrou uma forma relevante de propiciar tais benefícios. São atividades que podem ter continuidade na instituição com uma nova estagiária, que poderá manter as atividades festivas, criar murais de fotos com familiares e amigos das festividades e implementar algumas atividades físicas que sejam possíveis para manter os idosos menos sedentários, buscando sempre a presença dos familiares e amigos dos idosos. É importante essa participação, para que eles vivam semanalmente o que é feito e proporcionado dentro da instituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de nossa pesquisa ter tido resultados positivos, sentimo-nos com experiência para sugerir algumas atividades possíveis para os próximos estagiários, dentro da ILPI, pois o presente estudo não esgota o tema.

A primeira sugestão que cabe destacar é a instalação, nas paredes de cada quarto, de um painel com fotos de familiares, amigos e das festividades que acontecem na instituição. Com as fotos expostas nas paredes, os idosos poderão lembrar das pessoas queridas de suas famílias.

A segunda sugestão seria incluir mais música no ambiente, para que os residentes possam lembrar momentos bons de suas vidas quando eram mais jovens. A música nos remete a muitas lembranças, sentimentos, alegria e à vontade de dançar.

A terceira sugestão é a realização de jogos com movimento, como jogar bolas, brincar com bexigas e proporcionar algum tipo de atividade física por meio de brincadeiras, de forma sutil, alegre e divertida. Sempre que possível, deve-se incentivar a participação dos familiares nesses momentos, para que novas lembranças possam ser criadas.

A PROPOSTA É PROPORCIONAR UMA INTERAÇÃO ENTRE OS INSTITUCIONALIZADOS, CONTRIBUINDO DE FORMA DIRETA PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

REFERÊNCIAS

FRUGOLI, H. Jr. **Sociabilidade urbana**. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. (Coleção Passo-a-Passo; 80).

IAMAMOTO, M. V. **O Serviço Social na Contemporaneidade**: Trabalho e formação Profissional. c2025. Disponível em: <https://wandersoncmagalhaes.wordpress.com>. Acesso em: 31 jan. 2025.

IAMAMOTO, M. V. **Serviço Social em tempo de capital fetiche**: capital financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 2011.

OLIVEIRA, J. da L.; SANGHI, S. S. da F. **Fundamentos da vida social**. Canoas: ULBRA, 2008.

PACHECO, J. L. Sobre a aposentadoria e envelhecimento. *In*: PACHECO, J. L.; SÁ, J. L. M.; PY, L.; GOLDMAN, S. N. (orgs.). **Tempo rio que arrebat**a. Holambra: Setembro, 2005. p. 59-73.

SILVA, M. do R. de F. e. Envelhecimento e Proteção Social: aproximações entre Brasil, América Latina e Portugal. **Revista Serviço Social e Sociedade**, n. 126, maio.-ago. 2016. p. 215-234. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n126/0101-6628-sssoc-126-0215.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2025.

SIMMEL, G. A metrópole e a vida mental. *In*: VELHO, O. G. (org.). **O fenômeno urbano**. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. p. 11-25.

SIQUEIRA, M. D. de. O grupo de idosos do posto de saúde da vila jardim: considerações sobre envelhecimento, memória e sociabilidade no contexto das políticas de saúde. **Illuminuras**, Porto Alegre, v. 12, n. 28, p. 177-194, jul./dez. 2011.

ZIMERMAN, G. I. **Velhice**: aspectos biopsicossociais. Porto Alegre: ArtMed, 2000.